

*2^{do}. Encuentro de Jóvenes en la Investigación de Bachillerato-CONACYT
Acapulco, Guerrero 23, 24 y 25 de Septiembre 2015*

Memorias

Las herramientas online como apoyo a la relación docente-estudiante

Javier Eduardo Núñez López (Becario)

Unidad Académica Preparatoria No.29, Universidad Autónoma de Guerrero.

eduardoolopez1998@gmail.com

Dr. Rene Edmundo Cuevas Valencia (Asesor)

Unidad Académica de Ingeniería, Universidad Autónoma de Guerrero.

reneecuevas@uagro.mx

Introducción

La Web 2.0 es un término que se le adjudica a los sitios o aplicaciones que generen colaboración y servicios que reemplazan las aplicaciones de escritorio (educación 2.0, 2015) Dentro de esa amplia gama de aplicaciones existen Herramientas Educativas Online (por sus siglas HEO), que sirven para complementar una mejor educación; de las cuales en la actualidad puede ser desde celulares hasta computadoras; un sinónimo de estas herramientas son las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), que dando un enfoque a la educación ha ido en aumento, en el siglo XIX Isaac Pitman planteó la educación a distancia gracias a que programó en 1840 un sistema de taquigrafía basado en tarjetas e intercambio postal con sus alumnos, un siglo después en México, entre los años 1960 y 1985, se ofreció la enseñanza multimedia usando diversos medios, uno de ellos fueron las escuelas radiofónicas (Horcasitas, 2011)

Las generaciones actuales se dice que nacieron con la tecnología, que es trascendental para el desarrollo humano, saber usar estas herramientas correctamente puede estimular el interés hacia los estudio y actualmente es una exigencia que docente-estudiante deben saber manejar e incluirlas en el aula, no se debe ver como un obstáculo sino como una meta.

Las aplicaciones en la nube, son aquellas en las que puedes acceder desde el navegador o un dispositivo móvil que tiene soporte en aplicaciones de escritorio, pero la información y el

contenido no se guardan en el ordenador sino en la nube, lo que facilita el acceso a la información desde cualquier lugar siempre que se tenga acceso a internet (Rivas, 2010)

Los avances en cuanto al uso de las nuevas tecnologías de la comunicación tienen efecto sobre el aprendizaje de calidad. En nuestro país es indispensable que el docente sepa conjugar el uso de las nuevas tecnologías en el aula con el material didáctico que faciliten el uso de las mismas, para ellos se necesita tener un buen conocimiento en que área educativa aplicarla lo cual directamente incrementa el desarrollo intelectual de los alumnos, el impacto que tienen estas TIC dentro de la educación es favorable y se debe de aplicar en todos los salones (Aguilar, 2013)

Una herramienta indispensable para un aula es un presentador gráfico que es un programa de computación que se especializan en crear diapositivas electrónicas con Información destinada a ser proyectada a grupos de personas (reforma5, 2010). Los presentadores gráficos modernos pueden incluir objetos variados como gráficos, sonido, vídeo, animaciones y otros. En resumidas palabras esta HEO hace que exponer frente alumnos o maestros sea más dinámico y llamativo.

Por otra parte, existen redes sociales que pueden formar parte de estas HEO pero la sociedad pone estereotipos de ellas, ya que suelen ser juzgadas por como la utiliza la comunidad estudiantil , pero ¿Qué pasa si se implementan en el aula?; lo que los docentes piensan por ejemplo de Facebook es que solo es una aplicación de ocio pero no es así, desde un principio fue destinada como una HEO, su creador Mark Zuckerberg tenía motivos concretos para crear Facebook y en la actualidad muy pocas personas han tenido la experiencia de trabajar con esta herramienta en un aula y viendo el lado positivo se podrían crear comunidades de estudio, no solo para jugar sino para seguir estimulando a que el estudiante no dependa del docente si no que se vuelva autónomo de que información quiere recibir o que quiere aprender. (Arthur & Ximena Cassiraga, 2015)

Clasificación

Retomando el objetivo principal, primero se debe conocer o tener una idea de cómo se clasifican estas HEO; en este caso las manejaremos como 2 que son: (ver tabla 1)
(WEB 2.0, 2015)

Tabla 1: clasificación de las HEO (elaboración propia) 2015.

comunicación	creación y publicación de contenidos
redes sociales	blogs, enciclopedias e información en la nube

Las HEO suelen tener enfoques a una sola tarea pero algunas pueden realizar más trabajos; es fácil saber su función principal pero en este caso se debe reconocer en que aplicarla para producir en los alumnos una sensación innovadora que los conlleva a esforzarse por lograr mejores resultados en sus estudios.

Objetivo

Utilizar aplicaciones para almacenar archivos en la nube, crear presentaciones más fluidas, gestionar y administrar tareas que enriquezcan el intelecto de los estudiantes y lograr un buen uso de estas, así como fomentar herramientas para facilitar la educación en distintos niveles educativos.

Metodología

Para poder tener una propuesta sobre la relación que debe tener el docente-estudiante, se pretende establecer un esquema de trabajo como el que se describe a continuación:

Fase 1. Describir el uso de Google con sus herramientas.

Fase 2. Manejo de una herramienta de almacenamiento en la nube

Fase 3. Describir el uso de un presentador electrónico

Fase 4. Sugerencias de HEO para reforzar el aprendizaje del estudiante

Desarrollo

A continuación se describen los aspectos considerados en la metodología, con la finalidad de tener un panorama general de las actividades a desarrollar para que estas se cumplan.

Fase 1: para utilizar la mayoría de HEO es necesario tener una cuenta Gmail, que es hoy en día uno de los servicios de correo electrónico gratuito y más completo ofrecido, con posibilidades de POP3 e IMAP. Gmail comenzó como un proyecto de Paul Buchhet, inicialmente sólo estaba disponible sólo para los empleados de Google. Nacido en 2004 en fase beta (de la que

salió el 7 de julio del año 2009), ahora Gmail es una aplicación que forma parte de un gran conjunto de aplicaciones de la compañía de EE.UU. Google (Google Calendar, Google Drive, Google Hangout, Google Buzz, etc), que logró superar en 2012 el número de los usuarios registrados en Hotmail, está disponible ya en 40 idiomas.

Esto nació como un servicio basado en búsquedas de correo web, combinando el servicio de correo electrónico con la tecnología de búsqueda de Google. Básicamente se puede componer, enviar y recibir mensajes de correo electrónico, adjuntar archivos y recibir archivos en los correos electrónicos que nos envían.

En la misma interfaz, Google Gmail permite acceder a Google Hangout -antes llamado Google Talk-, un sistema de chat integrado con capacidades de videoconferencia. También nos permite acceder a un sistema de gestión basado en etiquetas, se pueden editar y añadir etiquetas y configurar los colores que se van a mostrar; incluso podemos clasificar nuestros correos electrónicos según las personas dentro de nuestro círculo de amigos en Google +, la red social Google, lo cual hace que la cuenta gmail se vuelva la rama principal para acceder a estas HEO (correotech, 2014)

Para poder acceder a este servicio es necesario ir a su portal de Gmail y rellenar un formulario en el que se te piden datos personales como se ve en la (figura 1).

Figura 1. Formulario para crear una cuenta Gmail (<https://accounts.google.com/SignUp?hl=es-419>).

The image shows a screenshot of the Gmail sign-up form. The form is titled "Nombre" and has two input fields for "Nombre" and "Apellido". Below that is a field for "Elige tu nombre de usuario" with a "Google account" link. There are two checkboxes: "Prefero usar mi dirección de correo electrónico actual" and "Crea una contraseña". Below these are two input fields for "Confirma tu contraseña". The "Fecha de nacimiento" section has three input fields for "Día", "Mes", and "Año". The "Sexo" section has a dropdown menu. The "Teléfono celular" section has a dropdown for the country code, currently showing "+52".

Fase 2: Dropbox es una herramienta de sincronización de archivos a través de un disco duro o directorio virtual. Permite disponer de un directorio de archivos (de cualquier tipo) de forma remota y accesible desde cualquier ordenador. Es decir, crea una carpeta en nuestra Pc y realiza una copia a través de Internet de todos los archivos que depositemos en ella (vicarlone, 2010)

Su prioridad de esta aplicación es mantener los archivos siempre disponibles para el usuario, lo que en una aula puede ser productivo y evitar la pérdida de memorias USB, e incluso cualquier archivo o imagen para algún trabajo puede estar al alcance con tan solo ingresar a esta aplicación, también puede servir para compartir carpetas y que otras personas lo vean.

Dropbox funciona instalando el programa en cada PC desde el que queramos acceder al directorio virtual y asociándolo a una cuenta determinada. Desde ese momento, dispondremos de una carpeta en la que alojar nuestros archivos y desde la que poder copiar, pegar o arrastrar documentos como si de cualquier carpeta de pc se tratara. El sistema lo tratará como un directorio más, no como un disco duro virtual ni nada similar. Con los ficheros en «la nube», es posible acceder a ellos desde cualquier computadora del mundo con acceso a Internet a través de la interfaz web de Dropbox, pero las ventajas no se quedan ahí. Si se intenta en otras PC, también replicará en ellas todos tus ficheros y se ocupará de mantener todas las copias sincronizadas en ambas, lo que permitirá, por ejemplo; hacer trabajos en el aula y guardarlo en esta HEO y terminarlo en la casa sin necesidad de utilizar memorias USB o la misma computadora de la institución (vicarlone, 2010).

Para crear una cuenta en Dropbox se necesita ir al siguiente link (<https://accounts.google.com/SignUp?hl=es-419>) y rellenar el formulario como se aprecia en la (Figura 2).

Figura 2. Formulario de Dropbox

The image shows a screenshot of the Dropbox account creation interface. At the top left, it says "Crea una cuenta" and at the top right, "o inicia sesión". Below this are four input fields: "Nombre", "Apellido", "Correo electrónico", and "Contraseña". At the bottom left, there is a checkbox labeled "Acepto las Condiciones del servicio de Dropbox." and at the bottom right, there is a blue button labeled "Crea una cuenta".

Fase 3: En la actualidad es de vital importancia utilizar las presentaciones electrónicas como recurso de apoyo para expresarse ante el público o producir y publicar diversos materiales multimedia de estudio de manera creativa. En ambientes académicos se convierten en recursos

que brindan a los estudiantes posibilidades para desarrollar sus capacidades para documentar información, expresar sus ideas y trabajar en equipo.

Prezi es una HEO y este servicio sirve para el diseño de presentaciones con un resultado final sumamente dinámico, atractivo y muy alejado de lo tradicional. La diferencia que tiene en comparación de otros servicios es que no utiliza diapositivas, sino un gran lienzo virtual en el cual se pueden poner imágenes, videos o textos; en conclusión, en vez de pasar diapositiva por diapositiva se va sobrevolando la información, haciendo zoom y girando lo cual provocara que las exposiciones sean más llamativas y captar la atención del público (saby, 2011).

La plataforma Prezi se encuentra disponible en (<http://www.prezi.com>) y para acceder es necesario darse de alta en alguna de las licencias disponibles: libre o de pago, La licencia gratuita aun no teniendo el 100% del potencial de este servicio es muy útil y ofrece: Crear presentaciones en línea y editarlas en cualquier momento que se necesite , también se puede mostrar y compartir las presentaciones en la plataforma, además de que se puede descargar el trabajo que se realizó y así poder exponerlas en el aula sin necesidad de tener internet, lo cual provocaría más interés por parte del alumno o docente ya que su forma de elaboración es muy intuitiva (saby, 2011).

Ahora para acceder a este servicio se debe tener una cuenta, y otra ventaja es que es gratuita y el tiempo de vigencia se puede ir extendiendo si se va promoviendo a nuevos usuarios, e incluso en ella se puede trabajar colaborativamente, otros usuarios pueden ayudar o complementar la información, en el caso educativo, si se trabaja en conjunto, todos pueden estar aportando información desde su casa, sin necesidad de reunirse y exponerse a peligros de salir a la calle. Por otro lado en la (Figura 3) se puede observar que datos se solicitan.

Figura 3.formulario de Prezi (<https://prezi.com/signup/public/>).

The image shows a web form for creating a Prezi account. The title is "Créate una cuenta Public gratis". The form includes input fields for "Nombre" (Name) and "Apellido" (Last name), a "Correo" (Email) field, and a "Contraseña" (Password) field. Below these is a dropdown menu for "Ubicación" (Location). At the bottom, there is a blue button labeled "Créate una cuenta Public gratis" and a link for "¿Regístrate con LinkedIn o Facebook?".

Fase 4. Las HEO son necesarias para el desarrollo y aprendizaje como estudiante, y algunas de ellas se mencionaran a continuación, también se describirán sus funciones principales.

1. Text2MindMap: Una herramienta para crear mapas mentales a través de un pequeño editor de texto y un tablero interactivo muy fácil de usar, la cual sin duda es útil para la relación de docente-estudiante ya que puede llegar a reforzar la presentación de información o incluso el proceso de aprendizaje se vuelve más sencillo (<https://www.text2mindmap.com/>), su pantalla principal de trabajo es simple como se puede observar en la (Figura 4) (Mejia, 2014).

Figura 4. Pantalla principal de Text2MindMap.

2. Evernote es una herramienta de gestión que puede ser útil tanto como para docentes y estudiantes ya que permite realizar anotaciones en grupo, además de que contiene un chat para compartir ideas, probablemente se puede enfocar en una relación más estrecha entre estos dos personajes que juegan un papel importante en la educación, funciona como un fichero, en donde se pueden guardar la información digital y consultarla en cualquier momento; también está disponible en dispositivos móviles.
3. Chamilo es una plataforma muy completa para docentes que permite tener un curso virtual en el cual se evalúan distintos procesos de los estudiantes. En ella se puede hacer cosas como foros, asignaciones, chats, tareas, publicación de notas.

Ha sido diseñada para que los docentes puedan tener una comunicación sincrónica y asincrónica con sus estudiantes de una manera efectiva. Dinamizando sus clases por medio de las tecnologías de la información y la comunicación.

Es totalmente gratuita y todo lo que se debe hacer es registrarse como "Docente" e ingresar los datos y correos de los estudiantes. Que previamente deben estar registrados como estudiantes en la página (jimdo, 2015)

Conclusiones.

Las Tecnologías de Información y Comunicación influyen de manera directa en el ámbito educativo. Por ello este proceso debe comenzar en primer lugar con la capacitación de los docentes, quienes deben seleccionar los materiales adecuados para la formación del estudiante, cuyo uso resulte en una mejora de su aprendizaje y logre enfrentarse a los desafíos a futuro, en los cuales tendrá que desempeñar las actitudes impuestas por el docente.

Como alumno se tienen responsabilidades y una de ellas es el cumplir con sus deberes y la mejor forma de cumplirlos es integrando las HEO, ya que con el paso del tiempo la tecnología avanza a pasos gigantescos y se deben de ir comenzando a integrar estos servicios dentro de las aulas, tanto docentes como estudiantes deben cumplir con las exigencias de esta, por otra parte se debe de capacitar al maestro para lograr un buen uso de las HEO, en este caso no necesariamente se necesita ir a cursos, el mismo alumno puede apoyar o sugerirle algunas y mostrarle como se utilizan, lo que provocara un avance en la educación en el plantel educativo que se esté aplicando.

Referencias.

- Aguilar, R. (08 de febrero de 2013). *blogspot*. Recuperado el 24 de julio de 2015, de LAS TICs EN LA EDUCACION SUPERIOR: <http://roniaguilar26.blogspot.mx/2013/02/impacto-de-las-tics-en-la-educacion.html>
- Arthur, L., & Ximena Cassiraga, P. (2015). *ehowenespanol*. Recuperado el 24 de julio de 2015, de ¿Por qué Mark Zuckerberg inventó Facebook?: http://www.ehowenespanol.com/mark-zuckerberg-invento-facebook-info_231179/
- correotech. (06 de junio de 2014). *correotech*. Recuperado el 24 de julio de 2015, de ¿Qué es y para qué sirve Gmail?: <http://correotech.com/que-es-y-para-que-sirve-gmail.html>
- educación 2.0. (2015). *educación 2.0*. Recuperado el 24 de julio de 2015, de ¿Qué es La Web 2.0?

- Horcasitas, J. M. (diciembre de 2011). *americalearningmedia*. Recuperado el 24 de julio de 2015, de TIC en el aula: materiales, medios y tecnología educativa: <http://www.americalearningmedia.com/edicion-009/111-white-papers/687-tic-en-el-aula-materiales-medios-y-tecnologia-educativa>
- jimdo. (2015). *jimdo*. Recuperado el 29 de julio de 2015, de herramientaseducativasonline: <http://herramientaseducativasonline.jimdo.com/#>
- Mejia, J. (29 de enero de 2014). *wordpress*. Recuperado el 29 de julio de 2015, de Aprendizaje imbicible: <https://jonathanmejiaaltamirano.wordpress.com/sitios-de-interes/>
- reforma5. (09 de junio de 2010). *slideshare.net*. Recuperado el 24 de julio de 2015, de Presentadores gráficos: <http://es.slideshare.net/reforma5/presentadores-grficos-4452349>
- Rivas, D. E. (08 de septiembre de 2010). *deldan.com*. Recuperado el 24 de julio de 2015, de 11 Importantes Aplicaciones en la nube: <http://deldan.com/2010/09/11-importantes-aplicaciones-en-la-nube/>
- saby. (24 de abril de 2011). *blogspot*. Recuperado el 29 de julio de 2015, de NUEVAS TECNOLOGIAS: <http://saby-pandovirtual.blogspot.mx/2011/04/que-es-prezi.html#>
- vicarlone. (04 de marzo de 2010). *usuariocompulsivo*. Recuperado el 24 de julio de 2015, de Dropbox: Qué es y cómo funciona: <http://usuariocompulsivo.com/dropbox-que-es-y-como-funciona/>